

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

2. Детская литература в цифровую эпоху // Медиа Газета: [электронный ресурс]. URL: <https://mediagazeta.ru/content/stories/detskaya-literatura-v-cifrovuyu-epoxyu/> (дата обращения: апрель 2026).

3. Детская литература как событие 2026. Итоги конференции // Журнал «Чтение»: [электронный ресурс]. URL: https://www.chtenije.ru/2026/02/2026_21.html (дата обращения: апрель 2026).

4. Кучкарова М.Х. Приключения и фантастика в писательском творчестве Худайберди Тухтабаева // XVI Виноградовские чтения: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции (Ташкент, 16 мая 2018 г.). Ташкент -Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2018. С. 161-163.

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТІ - СТУДЕНТТЕРДІ ОТАНСҮЙГІШТІК РУХТА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ РУХАНИ ҚАЙНАР КӨЗІ

*Уразов Багдат Тулепбергенович,
Гүлстан мемлекеттік университеті,
Орыс тілі және әдебиеті кафедрасы доценті,
Қазақ филологиясы білім бағытының оқытушысы*

Аннотация. *Мақалада түркі халықтары әдебиетінің студент жастарды отансүйгіштік рухта тәрбиелеудегі рөлі мен маңызы қарастырылады. Түркі тілді халықтардың ортақ мұрасы болып табылатын Орхон-Енисей ескерткіштерінен бастап, жадитшілдік дәуір әдебиетіне дейінгі шығармалардың тәрбиелік әлеуетін ғылыми тұрғыдан талданып Ш. Айтматов, Абай, М. Жұмабаев және А. Қадири сияқты тұлғалардың шығармаларындағы «Отан», «ұлттық намыс», «тарихи жады» концептілеріне басымдық берілген. Мақаланың негізгі мақсаты - түркі әдебиеті үлгілерін оқыту арқылы студенттердің бойында ұлттық бірегейлікті қалыптастыру және жаһандану жағдайында рухани иммунитетті нығайту жолдарын негіздеу.*

Түйін сөздер: *Түркі әдебиеті, отансүйгіштік, рухани жаңғыру, мәңгүрттік, Орхон жазбалары, Алаш рухы, ұлттық бірегейлік, тарихи жады.*

Жаһандану үдерісі қарқын алған қазіргі заманда жас ұрпақтың ұлттық бірегейлігін сақтауы мен Отанға деген шексіз адалдық рухында қалыптасуы мемлекет пен жамият алдындағы ең маңызды стратегиялық міндеттердің бірі болып табылады. Түркі халықтарының әдебиеті өзінің көпғасырлық тарихында «Отан» ұғымын жай ғана мекен емес, ең қасиетті құндылық, ар-намыс пен абыройдың өлшемі ретінде дәріптеп келеді. Осы бай әдеби мұраны студенттерге

жүйелі түрде оқыту олардың бойында тек бауырлас халықтарға деген ортақ мақтанышты ғана емес, сонымен бірге туған жердің әр қарыс топырағын қастерлеуге баулитын жоғары патриоттық сезімді қалыптастыруға жол ашады.

Түркі әдебиетінің ең көне бастаулары саналатын Күлтегін, Білге қаған және Тоныкөк құрметіне тұрғызылған Орхон-Енисей құлпытастарынан басталған бұл ерлік рухы бүгінгі жастар үшін мемлекеттілік дәстүрін ұғынудың алғашқы қайнар көзі болып табылады. Мұндағы «Түрк елінің аты өшпесін деп, түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым» деген секілді қағандардың жанкешті сөздері студенттерді өз халқының бостандығы үшін қызмет етуге үндейді. Бұл тарихи сабақтастық орта ғасырлардағы рухани кемелдік пен саяси парасаттылыққа ұласып, Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрк» еңбегі арқылы түркі тілі мен мәдениетінің әлемдік өркениеттегі биік орнын дәлелдесе, Жүсіп Баласағұни «Құтты білік» дастанында ақыл мен әділетке негізделген мемлекет басқарудың моделін ұсынды.

Осы кезеңде түркі дүниесінің рухани ұстазы Қожа Ахмет Яссауидің хикметтеріндегі «ғаріп, пақыр, жетімдердің көңілін аулау» идеясы отансүйгіштіктің негізі — ең алдымен өз халқына, оның ішінде әлсіз тобына мейірім таныту екенін ұғындырады. Яссауидің сол дәуірдегі үстем тілдерге қарамастан, түркі тілінде қалам тебіrentіп шығармашылық етуі - ұлттық тілді сақтау жолындағы үлкен ерлік үлгісі ретінде студенттердің бойында ана тіліне деген мақтаныш сезімін ұялатады. Мұндай ізгілік пен намысшылдық қасиеттер «Алпамыс», «Көрұғлы» және қырғыздың «Манас» жыры секілді алып қаһармандық эпостарда жалғасын тауып, жастар үшін жомарттық пен адалдықтың шынайы мектебіне айналды. Мәселен, Алпамыстың ел намысы үшін Қоңыратқа оралуы немесе Манас батырдың бытырап кеткен қырғыз руларын біріктіруі сынды ерлік істері бүгінгі студенттерге мемлекеттік тұтастықтың маңызын көркем тілмен жеткізеді.

Әдебиеттегі отаншылдық рух ХХ ғасырдың басындағы Алаш зиялылары мен жадитшілдік қозғалысы өкілдерінің шығармаларында жаңа тарихи серпінмен көрініс табады. Мұнда, Абай Құнанбаевтың «Қара сөздеріндегі» ұлттық мінді түзеу мен білімге ұмтылу арқылы Отанды көркейту идеясы, Абдулхамид Шолпанның халықты еркіндікке шақырған «Гүзал» өлеңіндегі Отан символы мен оның бостандығы үшін бастан кешкен қиындықтарына талдау жасалғанда «Отан тек топырақ емес, Отан ар-намыс пен абырой. Отаршылдық бұғауын бұзу үшін білім мен бірліктің қажет екендігі ұқтырылады. Мұнда автор Отанды ар-намыс пен абырой деп тануы - жастарды кіріптарлыққа қарсы тұруға тәрбиелейді. Оның «Көңіл, сен неге мұншалық кісендермен достастың?» деген үндеуі студенттерді бодандыққа қарсы тұрып, рухани азаттықты, тарихи тәуелсіздігін көздің қарашығындай сақтауға, қорғауға шақырады. Сонымен қатар, Мағжан

Жұмабаевтың «Түркістан» өлеңі мен Абдулла Қадиридің «Өткен күндер» романындағы тарихи оқиғалар арқылы жастар «біз кімдердің ұрпағымыз?» деген сауалға жауап тауып, өздерін ұлы тарихтың бір бөлшегі ретінде сезінеді.

Түрікмен ақыны Мақтұмқұлы Фрагидің «Бір дастарқанда ас ішілсе, бақ қонады» деген өлең жолдары елдің ішкі бірлігін сақтаудың өмірлік маңызын түсіндірсе, қарақалпақ әдебиетінің жарық жұлдыздары Бердақ пен Әжінияздың туындыларындағы елге деген сағыныш пен туған топырақтың әр қарысының қадірі туралы толғаныстары студенттердің эмоционалдық патриотизмін байыта түседі. Әдебиеттегі бұл ортақ сарын Шыңғыс Айтматовтың «мәңгүрттік» туралы концепциясымен ұштасып, тарихи жадын, тілі мен ділін жоғалтқан жанның қасіретін көрсету арқылы жастарды рухани сергектікке баулиды.

Түркі халықтары әдебиеті - бұл тек өткеннің шежіресі емес, ол бүгінгі және болашақ ұрпақтың рухани иммунитеті. Бұл мұраны студенттерге жүйелі түрде, салыстырмалы әдебиеттану әдістерімен оқыту – оларды мемлекетшіл, білімді және ұлттық намысы жоғары тұлға етіп тәрбиелеудің ең сенімді құралы. Ортақ тарихи тамырларды тану арқылы студенттер «Мен - ұлы түркі өркениетінің мұрагерімін» деген нық сеніммен, жаһандық бәсекеге қабілетті азамат болып қалыптасады. Осы рухани стратегияны іске асыру – ұлттық мүдде мен мемлекеттік тұрақтылықтың мызғымас негізі екендігіне күмән жоқ.

Қорыта айтқанда түркі халықтары әдебиетін жүйелі оқытуда қолданылатын «Инновациялық салыстыру» әдістері студенттердің дүниетанымын кеңейтіп, оларда «біз бір тамырлы, алып бәйтеректің бұтақтарымыз» деген нық сенім қалыптастырады. Абайдан Науаиға, Мақтұмқұлыдан Айтматовқа, Яссауиден Қадириге дейінгі ұлы тұлғалардың мұрасы – бүгінгі студентті ертеңгі күннің ұлттық мүддесін қорғайтын, білімді де жанқияр маман және нағыз отаншыл азамат етіп тәрбиелеудің қайнар көзі. Бұл тұрғыда түркі халықтарының ортақ әдеби мұрасы жай ғана көркем мәтін емес, ұлттың кодын сақтаушы рухани генетикалық қор қызметін атқарады. Түркі әдебиеті тарихында «Отан» ұғымы метафизикалық тұрғыдан қасиетті туған жер, әлеуметтік тұрғыдан елдік пен бірліктің символы ретінде қарастырылады. Студенттерге осы қазынаны тиімді оқыту – олардың бойында интеллектуалдық деңгей мен терең патриоттық сезімді ұштастырудың басты кепілі. Түркі әлемінің бұл ортақ рухани стратегиялық қазынасы жастарды жаһандану дауылынан қорғайтын берік қалқан және болашаққа жетелейтін сарқылмас қуат көзі болып қала бермек.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Әуезов М. *Әр жылдар ойлары*. Алматы: Жазушы, 2011.
2. Бердах. *Танламалы шығармалары*. Нөкіс: Қарақалпақстан, 1991.
3. Келімбетов Н. *Ежелгі дәуір әдебиеті*. Алматы: Ана тілі, 1991.

4. Нәжімеденов Ж. *Ежелгі түркі әдебиетінің антологиясы*. Алматы: 2005.
5. Қоңыратбаев Ә. *Түркі шежіресі*. Алматы: Жасушы, 1994.
6. Чулпон А. Асарлар (*Шығармалар жинағы*). Ташкент: Шарқ, 1994.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

*Халилова Раъно Абдуллаевна,
преподаватель, Гулистанский государственный
университет, г. Гулистан, Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению важности изучения русского языка на нефилологических факультетах вузов в контексте современного мира. Она анализирует инновации в методиках преподавания этого языка с учётом специфики студентов нефилологических направлений. Статья также обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в процессе обучения русскому языку на нефилологических факультетах.

Ключевые слова: Русский язык, нефилологические направления, учебный процесс, инновации, методики преподавания, вызовы, студенты, преподаватели, коммуникация.

Abstract. This article examines the importance of learning Russian at non-philological faculties of universities in the context of the modern world. She analyzes innovations in teaching methods of this language, taking into account the specifics of non-philological students. The article also draws attention to the problems faced by teachers and students in the process of teaching Russian at non-philological faculties.

Keywords: Russian language, non-philological directions, educational process, innovations, teaching methods, challenges, students, teachers, communication.

В современном мире глобализации и культурного разнообразия владение иностранными языками становится всё более важным. Изучение русского языка как иностранного на нефилологических факультетах выходит на первый план. Этот процесс требует постоянного анализа, поиска новых подходов и инноваций, чтобы эффективно удовлетворить потребности студентов и подготовить их к успешной коммуникации в русскоязычной среде.

Русский язык остаётся одним из основных предметов в учебных планах не только филологических, но и нефилологических направлений вузов. Овладение грамотной и культурной коммуникацией на родном языке имеет важное значение для успешного обучения и профессиональной деятельности студентов. В